

(GT5 - O Livro e suas Técnicas)

O fluxo editorial da Editora da UFBA: experimentando tecnologias de Inteligência Artificial

Dra. Susane Barros (UFBA)
Dra. Flávia Rosa (UFBA)

RESUMO

A Editora da Universidade Federal da Bahia (Edufba), desde sua criação, buscou aprimorar e profissionalizar seu fluxo editorial. Desde o final de 2022, no entanto, com a popularização do Chat GPT, seus profissionais vêm sendo desafiados a manterem-se atualizados dentro de limites éticos. Eles vêm sendo convocados não apenas a refletir sobre como as tecnologias de Inteligência Artificial (IA) afetam o mercado e o fazer editorial, mas também a experimentá-las em seus processos. Objetiva-se abordar o fluxo editorial da Edufba para demonstrar de que forma as tecnologias de IA vêm sendo experimentadas nos diversos setores da editora como forma de sustentar sua política editorial. Os procedimentos metodológicos envolvem entrevistas com profissionais da Edufba de diferentes setores. Constatamos o uso de IA em tarefas como identificação de pareceristas, tratamento de dados para seleção de estágio e tratamento de imagens, alguns usos que fornecem elementos para atualização da política editorial.

Palavras-chave: Edufba - fluxo editorial; inteligência artificial; profissionais do livro.

ABSTRACT

Since its creation, the Press of the Federal University of Bahia (Edufba) has sought to improve and professionalize its editorial flow. However, since the end of 2022, with the popularization of Chat GPT, its professionals have been challenged to keep up to date within ethical limits. They have been called not only to reflect on how Artificial Intelligence (AI) technologies affect the market and editorial work, but also to experiment with them in their processes. The objective is to address Edufba's editorial flow to demonstrate how AI technologies have been experimented with in the various sectors of the publisher as a way to support its editorial policy. The methodological procedures involve interviews with Edufba professionals from different sectors. We observed the use of AI in tasks such as identifying reviewers, processing data for internship selection, and image processing, some uses that provide elements for updating the editorial policy.

Key-words: Edufba - editorial flow; artificial intelligence; book professionals.

INTRODUÇÃO

As editoras universitárias possuem características próprias, que são determinantes no seu fluxo editorial. Essas características as diferenciam das demais editoras constituídas de natureza

diversas. A avaliação por pares e os conselhos editoriais imprescindíveis na sua estrutura avaliativa são diferenciais que se destacam e importam em função da caracterização das obras publicadas e do seu contexto de produção. São obras resultantes de pesquisas, geralmente desenvolvidas com recursos públicos e cujo ciclo é validado quando essas pesquisas são amplamente disseminadas, após a avaliação por pares.

Embora os avanços tecnológicos tenham possibilitado outros meios e suportes de divulgação da produção científica, o livro ainda é considerado um bem permanente e representativo de áreas do conhecimento como: ciências sociais aplicadas, ciências humanas e letras. A Editora da Universidade Federal da Bahia (Edufba), ao longo dos seus 32 anos de existência, buscou aprimorar e profissionalizar o seu fluxo editorial, no cumprimento de todas as etapas desde a avaliação do original ao lançamento em suporte impresso e eletrônico¹ e disponibilização em acesso aberto, o que resultou na qualidade final do livro produzido e refletiu na circulação mais ampla e em premiações. Desde 2010, através da implantação do Repositório Institucional da UFBA, incorporou ao seu fluxo editorial, a disponibilização da sua produção, em acesso aberto, após seis meses de publicação, desde que não haja fatores legais de impedimento.

Diante desse panorama, vivenciado pela Edufba, de alinhamento e uso das tecnologias vigentes, o objetivo deste trabalho é abordar o fluxo editorial de uma editora universitária, e demonstrar de que forma as tecnologias de IA vêm sendo experimentadas nos diversos setores da editora. Do percurso metodológico, apresentaremos extratos de entrevistas com profissionais de diferentes setores da Edufba. Como forma de sustentar sua política editorial a Edufba, desde a sua criação, buscou cumprir com o seu papel de disseminar e preservar a produção científica da Universidade na qual está inserida fazendo uso ético das Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) disponíveis, e preservando os princípios de legitimidade para auxiliar no desenvolvimentos do fazer editorial.

SOBRE A EDUFBA E SEU PERCURSO

¹ Tendo publicado ainda alguns audiolivros.

A disseminação da produção científica da UFBA foi inserida em sua política cultural desde sua fundação como Universidade da Bahia, em 1946. “Havia sensibilidade para uma atividade editorial, mesmo que inicialmente tenha beneficiado mais a iniciativa privada que publicava o que era produzido com investimento público” (Rosa; Barros; Meirelles, 2015, p. 5). As primeiras publicações nas quais constavam em suas capas o nome da UFBA foram aquelas resultantes de edições conjuntas entre a Universidade e a Livraria Progresso Editora, de Manoel Pinto de Aguiar ainda nos idos de 1957, antes da federalização. Após um longo período em que a atividade editorial foi exercida através do Centro Editorial e Didático (CED) que possuía também uma gráfica, em 1993, o Conselho Universitário aprovou a nova conformação deste setor editorial, que passou a se constituir como Editora da UFBA (Edufba), absorvendo as atividades gráficas e editoriais, além do conselho editorial. “Ao longo de sua existência, a Edufba tem mostrado um trabalho comprometido com o fazer científico, com aproximadamente mais 2 mil títulos publicados com o selo UFBA, entre livros impressos e digitais” (Cordeiro, 2022, p. 42).

O fluxo editorial se concretiza em etapas desenvolvidas por diferentes setores: secretaria do conselho editorial, setor administrativo, revisão e normalização (revisores com formação em Letras e normalização executada por bibliotecários), editoração (equipe de designers), comunicação (estagiários de jornalismo supervisionados por jornalista), distribuição e comercialização (equipe composta de terceirizado com formação superior em administração de empresas, estagiário de produção cultural e servidores técnico-administrativos) e impressão por demanda (empresa terceirizada, instalada no prédio da editora).

Dentre as realizações da Edufba destacam-se: criação da coleção E-livro, sendo uma das editoras pioneiras no uso do formato e-pub, buscou capacitação para sua equipe, através da única empresa, na ocasião, que trabalhava com este formato; em 2012 foi lançado o primeiro livro da coleção; inclusão da coleção SciELO Livros – 2012; ampliação do uso da comunicação digital; aumento da participação em eventos, como feiras literárias e bienais; conquista de prêmios e menções honrosas (Jabuti e Prêmio ABEU); programa de Incentivo à Leitura da UFBA (Bora Ler/UFBA); implantação de nova livraria; feiras itinerantes nas unidades acadêmicas da UFBA e

uma série de episódios de podcasts com os autores, abordando temáticas importantes dos livros publicados.

Exercer a atividade editorial no âmbito de uma instituição pública é um grande desafio a partir da pandemia da covid-19 e das ações adotadas pelo governo da época, que contribuíram para o desmonte das universidades em decorrência da falta de investimento. A recuperação é algo que demanda tempo, resiliência e esperança para continuar produzindo, publicando e se alinhando às tecnologias que surgem e se agregam ao fazer editorial, como está acontecendo no momento com a Inteligência Artificial (IA), que já sendo incorporada pela Edufba.

A IA E SEU USO NO FLUXO EDITORIAL

A recente popularização de chatbots e geradores de textos e imagens, gera preocupação entre escritores, ilustradores, músicos em todas as esferas sociais, especialmente no ambiente acadêmico. Inteligências artificiais generativas como o ChatGPT, o DALL·E e outros, ao tempo em que representam avanços técnicos impressionantes, auxiliando em multitarefas, muitas vezes parecem voltadas à criação de conteúdos superficiais, pouco criativos, e nem sempre totalmente confiáveis. Aqueles que trabalham com processos criativos, temem não apenas as perdas financeiras, mas também a desvalorização desse processo de criação que sempre foi privilégio dos humanos.

Sobre essa questão, é importante destacar uma das diretrizes e recomendações que consta no *Guia para Uso Ético e Responsável da Inteligência Artificial (IA) Generativa na UFBA*² que tem como função orientar o uso de recursos de IA na Universidade: “A tecnologia deve ser usada para apoiar, complementar e potencializar as capacidades humanas, e não para substituí-las indiscriminadamente. As decisões sobre sua implantação na administração universitária devem sempre considerar o impacto sobre os trabalhadores, o acesso e a qualidade do serviço prestado” (UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA, 2025, p. 27).

Desde o modelo – de como os neurônios poderiam funcionar utilizando circuitos elétricos

² O Guia está disponível no endereço: <https://www.ufba.br/cgd>

– proposto pelo neurofisiologista Warren McCulloch e pelo matemático Walter Pitts, em 1943, uma base fundamental para o desenvolvimento da IA foi estabelecida (Gómez; Dabbah; López; Borchardt, 2024). Com o passar das décadas, pesquisas em torno da IA avançaram significativamente, ampliando suas aplicações para diversas áreas da sociedade, como ciência, saúde, economia, educação, segurança e comunicação. A IA passou a ser vista não apenas como uma teoria ou possibilidade, mas como uma ferramenta prática, capaz de transformar a maneira como planejamos, trabalhamos, pesquisamos e executamos tarefas cotidianas e complexas.

Um marco recente e altamente significativo ocorreu em 30 de novembro de 2022, com o lançamento do ChatGPT, um modelo de linguagem ampla baseado em IA desenvolvido pela empresa OpenAI, sediada em São Francisco (EUA). A OpenAI, também responsável por projetos como o DALL·E 2 (geração de imagens por texto) e o Whisper AI (reconhecimento de voz), criou o ChatGPT com base na arquitetura dos Transformers, especificamente no modelo GPT (Generative Pre-trained Transformer). Inicialmente oferecido de forma gratuita ao público, o ChatGPT chamou atenção pelo seu impressionante desempenho em interações textuais, sendo posteriormente disponibilizado em versões pagas com funcionalidades mais avançadas.

O impacto do ChatGPT foi imediato, especialmente no ambiente acadêmico, no qual surgiram preocupações quanto ao uso ético da tecnologia, principalmente em atividades como redação de trabalhos, avaliações e produção científica. Apesar disso, também se abriu um campo fértil de debate sobre como integrar essas ferramentas de forma responsável, ética e criativa no processo educacional e em outras esferas da vida cotidiana. O objetivo, neste trabalho, é pensar no uso da IA, para auxiliar no fluxo editorial de uma editora universitária. Portanto, a partir de uma abordagem de ordem prática, podemos mencionar usos como (Gómez *et al.*, 2024):

a) Automação de Processos Editoriais: uso da IA para automatizar tarefas como revisão de texto, correção de gramática, formatação, produção de imagens derivadas e até mesmo a preparação de manuscritos para publicação;

b) Personalização de Conteúdo: uso de algoritmos de IA para personalizar a entrega de conteúdo, recomendação de leitura, e marketing editorial, ajustando o conteúdo às preferências e comportamentos do leitor;

c) Análise de Dados e Predição de Sucesso: a IA sendo utilizada para analisar grandes volumes de dados (por exemplo, tendências de leitura, comportamento do consumidor, etc.).

O uso da Inteligência Artificial (IA) no setor editorial tem se intensificado com o avanço das tecnologias baseadas em modelos de linguagem ampla e geração de conteúdo. Embora muitas ferramentas automatizadas, como os *scripts* no InDesign, já sejam amplamente utilizadas há anos, o recente desenvolvimento de plataformas baseadas em IA generativa vem ampliando significativamente as possibilidades para editoras, designers e equipes de comunicação.

A IA também mostra-se útil para a assessoria de comunicação, ao facilitar a criação de conteúdos de divulgação mais impactantes e otimizados para diferentes canais. Ferramentas como o ChatGPT e o Claude podem ser utilizadas de forma estratégica para otimizar processos como criação de resumos, sinopses e descrições de capítulos, contribuindo diretamente para o marketing e a divulgação de obras. Esses modelos são capazes de gerar textos claros, objetivos e envolventes, adaptados ao público-alvo e ao estilo da obra, com foco na criação de engajamento e no aumento do potencial de vendas.

Na produção editorial, a IA também pode atuar como aliada na tradução de textos, na redução de conteúdo para fins gráficos, na sugestão de títulos, na geração de descrições de imagens e até no uso de expressões GREP em plataformas como o Adobe InDesign. Embora nem todas essas funcionalidades sejam exclusivas da IA, a integração com modelos avançados torna os processos mais dinâmicos e eficientes. Além disso, plataformas como a Perplexity podem ajudar na criação de prompts específicos para geração de imagens ou textos, permitindo que as equipes criativas explorem novas formas de apresentação visual das obras. A Inteligência Artificial não substitui a criatividade humana, mas pode se tornar uma importante aliada na rotina editorial, ampliando a produtividade e abrindo espaço para experimentações e melhorias na qualidade do conteúdo final.

Destaca-se, no entanto, que todo o uso de ferramenta que também “cria”, “produz textos” e outras funcionalidades que envolvem autoria e criação, requer seguir princípios éticos. De acordo com Sabbatini, Marcelo e Limongi (2025), autores da publicação *Diretrizes para o uso ético e responsável da Inteligência Artificial Generativa: um guia prático para pesquisadores* é

preciso buscar “[...] uma orientação mais ampla e uma reflexão conceitual, os princípios normativos apresentados no guia se baseiam em diretrizes amplamente reconhecidas de instituições como a UNESCO, a União Europeia e importantes periódicos, editoras e universidades”. Complementando a questão da ética, Coeckbergh (2023, p. 47) sugere que “[...] Podemos e devemos discutir a ética no estágio de desenvolvimento da IA em vez de reclamar dos problemas que ela causa depois.”

EXPERIÊNCIAS DO USO IA NO FLUXO EDITORIAL DA EDUFBA

A Editora da UFBA, nos últimos cinco anos, tem produzido cerca de 100 novos títulos/ano, o que requer uma organização e controle do fluxo editorial rigorosos para que nenhuma etapa deixe de ser cumprida. Profissionais capacitados exercem as funções de **cooredenação gráfica** – faz a verificação do original, antes que ele entre no fluxo de produção, com o objetivo de analisar uso de imagens, questões de direitos autores e solicitar o preenchimento de um roteiro para elaboração da capa, ou seja, buscar solucionar entraves e/ou ausência de elementos que atrasem a produção do livro; **coordenação editorial** – acompanha os trabalhos de revisão, normalização e diagramação, designando os profissionais que atuarão em cada original, controlando o fluxo e intermediando as relações entre os profissionais e os autores, enviando originais revisados e normalizados para a verificação do autor, as provas finais do livro diagramado também para o acompanhamento do autor e, por fim, a **coordenação de produção** – responsável pelo acompanhamento do setor de editoração (projeto gráfico, formatação), além de realizar a interação com os fornecedores de trabalhos de impressão e acabamento; sendo uma particularidade da Edufba, possuir equipamentos de impressão por demanda, no qual são impressos os miolos dos livros, sendo coordenado pela pessoa que ocupa a função de coordenação de produção. As coordenações auxiliam a direção da Editora no acompanhamento e execução do fluxo editorial.

Esse fluxo se inicia com uma pré-avaliação dos originais, para verificação do conteúdo

em relação às linhas editoriais e às normas para publicação, além de verificação de similaridade³. Em seguida, o trabalho é monitorado pela secretaria do conselho editorial para a avaliação por pares. Nessa fase, é possível utilizar ferramentas de IA, como o ChatGPT, para auxiliar na identificação de avaliadores qualificados. Inserindo-se o resumo da obra com um prompt adequado e sintético, a IA é capaz de sugerir uma lista de possíveis avaliadores, incluindo, muitas vezes, a instituição de vínculo de cada um. Sobre os dados profissionais, o próprio ChatGPT recomenda: “Para obter os currículos detalhados desses pesquisadores, recomendo consultar a Plataforma Lattes, que reúne informações acadêmicas e profissionais de pesquisadores brasileiros” (ChatGPT, 16 fev. 2025). A partir dos nomes sugeridos, procede-se à busca direta na Plataforma Lattes, tanto para verificar a veracidade das informações fornecidas, assim, eventuais imprecisões ou equívocos – conhecidos como “alucinações” – gerados pela IA.

Após a etapa de avaliação por pares, é realizada a análise técnica dos originais para avaliação pormenorizada em relação aos elementos do livro (elementos internos e externos, qualidade de imagens, solicitações de autorizações para uso e veiculação de imagens, se for o caso, preenchimento de roteiro de capa etc.). Essa etapa é realizada pela coordenação gráfica e é de extrema importância para o andamento da publicação no fluxo, sem sua conclusão o livro não avança. Depois que os originais são liberados pela coordenação gráfica, eles são acompanhados pela coordenação editorial para que sejam designados os profissionais que farão as etapas de normalização, revisão e editoriação. A respeito do uso de IA nessa fase do fluxo, o coordenador informou que esse uso tem acontecido de forma bem pontual. A equipe de Revisão usa apenas “[...] quando um parágrafo está muito confuso, eles pedem ao ChatGPT para reescrever aquele trecho de forma mais clara. A partir daí, tenta-se fazer as adaptações no texto. Há uma certa resistência e “desconfiança”, talvez por receio de plágio”.

Já no setor de editoração, logo após a popularização do ChatGPT, dois dos designers da Edufba, começaram a realizar algumas criações de imagens compartilhadas para capas. Logo em seguida, outros dois aderiram também a experimentação. O estudante de design TP, um dos estagiários do setor de editoração, comentou sobre o uso do ChatGPT:

³ A Edufba atualmente utiliza o software Turnitin, adquirido pela UFBA em 2024.

Já utilizei para análise de logos e paletas de cores. Anexava a imagem e pedia para ele analisar e me passar um feedback sobre o que aquilo transmitia, além de pedir sugestões de melhorias com base no resultado que eu gostaria de alcançar e no conteúdo do projeto. Nesse caso, eu pedia para ele analisar as formas da logo, as cores utilizadas e o conjunto da obra.

Quanto à paleta de cores, ele me passava inclusive o código da cor para colocar no programa. As cores que ele passa tem uma tendência a serem muito opacas, é preciso ajustar no programa, mas dá pra ter uma noção do tom.

Considero que é ótimo para achar referências, já pedi para ele me sugerir livros que falem sobre assuntos específicos. No caso da editora, seria interessante para encontrar referências de capas de livro com o mesmo assunto do que está sendo trabalhado, caso o autor não coloque muitas opções no briefing. Já testei para encontrar tipografias também. Nesse caso, ele acabou sugerindo tipografias muito básicas/clássicas, nada muito aprofundado, mas também não explorei tanto essa opção. Acredito que, solicitando da forma correta, seja possível encontrar algumas mais interessantes ou pelo menos adiantar o processo de escolha da tipografia de texto corrido, que não exige tanto destaque.

Não utilizei nenhum tipo de prompt para essas buscas, apenas fui "conversando" com o chat. Além disso é importante filtrar as respostas, ele sugere várias coisas, mas quem vai separar o que realmente agrega ou não é a gente. Gosto de pensar nele como um suporte.

Um segundo depoimento é o do designer GC, com 12 anos de atuação na área de design editorial, e ele diz o seguinte:

Meu uso da IA é somente do ChatGPT e do Midjourney. Já submeti aquele roteiro de capa bem confuso, [...] pedindo que ele enumerasse em tópicos e esclarecesse o gosto pessoal dos autores. Ele me ajudou um pouco nesse sentido, mas não elucidou a situação. Levei também o sumário do livro e mescliei os dois. Depois pedi pra que desenvolvesse um prompt a ser usado em uma IA generativa de imagem. Ele fez um prompt elaborado, mas o resultado não agradou muito. Pareceu ainda algo muito genérico, mas isso era porque os próprios autores não sabiam o que queriam e o roteiro era genérico.

Já para um segundo livro, [...] tema central memórias e estudos de religião, que teve a primeira capa rejeitada por ser muito católica, solicitei ao chatGPT que listasse alguns dos símbolos utilizados pelo cristianismo primitivo. Ele fez uma boa lista. Depois selecionei alguns desses e pedi ao próprio GPT que fizesse uma imagem com esses elementos. Funcionou muito bem. Descrevi o estilo de imagem que queria, o nível de simplificação, a forma de ilustração. Depois levei pro illustrator, transformei em curvas, editei conforme o necessário e a capa foi aprovada.

O chatGPT, hoje, tem uma criação de imagem espetacular. É possível desenvolver

coisas muito legais com ele, mas a geração gratuita é para apenas 3 imagens por dia. O Midjourney é pago (10 dólares por mês) e permite mais ou menos 200 gerações por mês.

O setor de assessorial de comunicação, por seu turno, tem experimentado o Chatgpt para fazer algumas pesquisas, mas sem maior aprofundamento. Com a movimentação e interesse da equipe de editoração em experimentar esses recursos, alguns cuidados foram adotados no fluxo editorial, como a inserção de informações sobre o uso de IA no e-mail que o autor recebe após a análise técnica e no preenchimento do roteiro de capa. Entendemos a importância de sermos transparentes em relação ao uso de recursos de IA, até mesmo porque se um designer resolve usar algum recurso sem comunicar, o livro poderá, se for submetido ao Prêmio Jabuti, por exemplo, ser desclassificado. Ou seja, essa é uma consequência que pode, além de frustrar o autor, motivá-lo a mover uma ação contra a editora. No regulamento da 2ª edição do Prêmio Jabuti Acadêmico, a Câmara Brasileira do Livro (2025, p. 2) esclarece seu posicionamento:

1.5 A inscrição de obras escritas com o auxílio de Inteligência Artificial não será aceita. O participante, no ato da inscrição, declara para fins legais que a obra inscrita não foi escrita com uso de tecnologia de Inteligência Artificial. 1.5.1 Caso seja identificado o uso de tal tecnologia, a obra em questão será desclassificada, independentemente da fase em que se encontrar no decorrer do Prêmio. 1.5.2 Somente serão aceitas obras que utilizem trechos gerados por Inteligência Artificial quando estes estiverem claramente identificados e forem utilizados no contexto de exemplos, estudo, debate ou crítica em obras que abordem, de alguma forma, o tema.

Nessa perspectiva, o posicionamento da CBL mostra-se bastante cauteloso, mas ignora as possibilidade de uso ético de IA no desenvolvimento de pesquisas científicas. E sabemos que muitos dos livros submetidos ao Prêmio Jabuti Acadêmico são resultado de pesquisa científica. Sobre essa questão Sampaio *et al.* (2024) tecem reflexões sobre as mudanças que a IA estão promovendo na pesquisa científica. Os autores apresentam uma seção com “[...] plataformas, ferramentas, aplicativos, modelos e sistemas baseados em inteligência artificial que podem ser utilizados em diferentes etapas da pesquisa. O objetivo é compreender como funcionam esses sistemas, bem como as possibilidades de uso na produção do conhecimento científico.” Portanto, a CBL parece desconsiderar que os recursos de IA são utilizados antes mesmo da produção

textual.

Diante desse contexto a Edufba tem estado atenta às mudanças e vem buscando acompanhar as discussões e participar de cursos de formação. Em fevereiro deste ano, decidiu oferecer o curso “Inteligência artificial na publicação digital e ferramentas no-code”⁴ para a coordenadora de produção de forma que ela pudesse servir de multiplicadora para os demais membros da equipe. Após o curso ela compartilhou o seu aprendizado, embora uma parte extremamente técnica do curso demande maior atenção para avaliação do que de fato pode ser melhor aproveitado. Em março, a própria direção da Edufba participou do curso “O impacto da Inteligência Artificial (IA) nos Direitos Autorais”⁵ para entender a complexidade do tema e os caminhos que estão sendo propostos do ponto de vista legal. Em março, cinco pessoas da equipe participaram do I Encontro Baiano de Editoras Universitárias, pois na ocasião a relação entre IA e direitos autorais foi abordada no âmbito das publicações acadêmicas assim como a revisão de textos com recursos de IA.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ainda é cedo para se avaliar as contribuições trazidas pelo uso da IA no fluxo editorial da Edufba, uma vez que a adesão ainda é baixa. Através dos depoimentos dos designers, fica muito claro que há uma agilidade no processo, sobretudo quando é necessário realizar pesquisa de imagens que referencie as temáticas para desenvolver capas, paletas de cores, elementos gráfico-visuais. O auxílio na pesquisa de pareceristas, também é uma etapa importante já no início do fluxo. Quanto ao que diz respeito a revisão e normalização, indica-se, de fato, uma capacitação para que a equipe sinta-se segura no fazer editorial.

Importante destacar que a Edufba se mobiliza em consonância com o que a UFBA preconiza em seu Guia: estimula a discussão sobre os impactos da IA nos respectivos campos de domínio e recomenda que a adoção de IA seja consciente em relação às condições dignas de

⁴ Curso oferecido pela Faculdade LabPub durante os meses de março e abril de 2025, ministrado por Felipe Santos.

⁵ Curso oferecido pela Universidade do Livro, pertencente à Fundação Editora da Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”, e ministrado por Maria Luiza de Freitas Valle Egea, no mês de fevereiro de 2025.

trabalho. A Universidade se posiciona contra a precarização do trabalho e a favor da automatização de atividades que possam de fato ser automatizadas, deixando a cargo das pessoas atividades de maior valor agregado, ou seja, atividades que exijam pensamento crítico e possibilitem o crescimento pessoal e o desenvolvimento de habilidades.

O futuro ainda reflete algo não tão claro, mas sabe-se que o uso da IA não retrocederá, e sim fará parte do cotidiano das diversas funcionalidades. É preciso, no entanto, se adaptar e compreender as novas competências e dinâmicas trazidas pelas tecnologias emergentes, que vêm transformando o fazer editorial. Sempre haverá espaço para novas formas de produção, que poderão impactar o mercado – positiva ou negativamente – dependendo do cuidado com princípios éticos e o respeito aos profissionais envolvidos. Caberá ao leitor, por fim, decidir o que consumir, optando pelo que for mais acessível, relevante e conveniente dentro desse novo cenário.

REFERÊNCIAS

- CÂMARA BRASILEIRA DO LIVRO. *Regulamento - 67º Prêmio Jabuti (2025)*. São Paulo: CBL, 2025. Disponível em: <<https://www.cbldados.org.br/servicos/premio-jabuti/inscricao/regulamento-premio-jabuti.pdf>>. Acesso em: 15 mar. 2025.
- COECKELBERG, Mark. *Ética e inteligência artificial*. Tradução Clarissa de Souza, Edgar Lyra, Matheus Ferreira, Waldir Delgado. São Paulo: Ubu; Rio de Janeiro: Editora Puc-Rio, 2023.
- CORDEIRO, Cristovão Mascarenhas. *Memória editorial da Universidade Federal da Bahia: a constituição do seu acervo*. 2022. Dissertação (Mestrado em Língua e Cultura) – Instituto de Letras, Universidade Federal da Bahia. Salvador, 2022.
- GÓMEZ, Marcos J. Gómez; DABBAH, Julián; LÓPEZ, Pablo E. ‘Fidel’ Martínez; BORCHARDT, Mara. *Diez preguntas frecuentes y urgentes sobre Inteligencia Artificial*. Buenos Aires: Fundación Sadosky, 2024.
- ROSA, Flávia. *A comunicação científica na Universidade Federal da Bahia: caminhos entrelaçados*. Salvador: Universidade Federal da Bahia, 2022.

ROSA, Flávia; BARROS, Susane; MEIRELLES, Rodrigo. Do livro impresso ao digital: trajetória de uma editora universitária. In: ENCONTRO NACIONAL DE HISTÓRIA DA MÍDIA, 10., Porto Alegre, 2015. Disponível em:< <http://repositorio.ufba.br/ri/handle/ri/17861>>. Acesso em: 22 jan. 2025.

SAMPAIO, Rafael C.; SABBATINI, Marcelo; LIMONGI, Ricardo. *Diretrizes para o uso ético e responsável da Inteligência Artificial Generativa: um guia prático para pesquisadores*. São Paulo: Editora Intercom, 2024. 60 p. Disponível em: <<https://prpg.unicamp.br/wp-content/uploads/sites/10/2025/01/livro-diretrizes-ia-1.pdf>>. Acesso em: 3 fev. 2025.

SAMPAIO, Rafael C. *et al.* ChatGPT e outras IAs transformarão a pesquisa científica: reflexões sobre seus usos. *Revista de Sociologia e Política*, São Paulo, v. 32, e008, 2024. Disponível em: <<https://www.scielo.br/j/rsocp/a/rfSfWXpWqJWgrbRktcpXq9v/?format=pdf&lang=pt>>. Acesso em: 07 janeiro 2025.

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA. Guia para uso ético e responsável da inteligência artificial generativa na Universidade Federal da Bahia. Salvador: UFBA, 2025. Disponível em: <<https://www.ufba.br/cgd>>. Acesso em: 10 abr. 2025.

Como citar este texto:

BARROS, Suzane; ROSA, Flávia. O fluxo editorial da Editora da UFBA: experimentando tecnologias de Inteligência Artificial. In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE ARTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA e SEMINÁRIO DE ARTES DIGITAIS, 10, 2025, Belo Horizonte. *Anais do 10º Congresso Internacional de Arte, Ciência e Tecnologia e Seminário de Artes Digitais 2025*. Belo Horizonte: Labfront/UEMG, 2025. ISSN: 2674-7847. p.1-13.